

Les dépenses de R&D des entreprises en 2018 (données provisoires)

Les résultats sont issus de l'enquête réalisée annuellement auprès des entreprises par le service statistique du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI/ SIES). Les données 2018 sont provisoires. Celles de 2017 sont semi-définitives révisées.

En 2018, les dépenses intérieures de R&D des entreprises sont en hausse en 2018

En 2018, selon les données provisoires, les dépenses intérieures de recherche et développement expérimental des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établissent à 33,9 milliards d'euros (Md€). Corrigée de l'évolution des prix, la DIRDE progresse de 1,7 % en 2018, comme en 2017 (après +1,6 % en 2016 et +0,6 % en 2015). Dans un contexte où le produit intérieur brut (PIB) reste dynamique (+1,7 % en 2018), l'effort de recherche des entreprises, qui rapporte la DIRDE au PIB, reste stable, à 1,44 % en 2018.

En 2018, les dépenses intérieures de R&D augmentent dans l'industrie manufacturière

Les trois premières branches industrielles de recherche (l'industrie automobile, la construction aéronautique et spatiale et l'industrie pharmaceutique) réalisent 32 % de l'ensemble de la DIRDE. Les dépenses intérieures de R&D

Effort de recherche des entreprises
entre 2008 et 2018 (en % du PIB)

(p) : données provisoires

Sources : MESRI - SIES et Insee.

engagées par l'industrie automobile repartent à la hausse en 2018 (+4,7 % en volume, soit 4,5 Md€), après un léger repli en 2017 (-0,3 %). Dans la construction aéronautique et spatiale, la DIRDE augmente légèrement en 2018 (+0,7 % en volume) après une baisse prononcée en 2017 (-4,2 %) pour s'établir à 3,5 Md€. Les dépenses intérieures de R&D dans l'industrie pharmaceutique poursuivent leur baisse en 2018 (-3,7 % en volume, après -2,7 % en 2017) et s'élèvent à 2,9 Md€. Au total, en 2018, dans les branches des industries manufacturières, la DIRDE augmente légèrement en volume (+0,9 %, après +0,0 % en 2017).

Dépenses intérieures de R&D, effectif total de R&D et de chercheurs des entreprises par branche de recherche en 2018 (p)

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2018/2017 en volume	En milliers d'ETP	Évolution 2018/2017	En milliers d'ETP	Évolution 2018/2017
Branches des industries manufacturières	23,8	0,9%	176,3	2,1%	113,3	2,7%
Industrie automobile	4,5	4,7%	32,2	5,0%	20,4	5,5%
Construction aéronautique et spatiale	3,5	0,7%	21,1	-1,5%	16,1	-1,4%
Industrie pharmaceutique	2,9	-3,7%	17,5	-1,3%	9,6	-2,1%
Industrie chimique	1,9	3,0%	13,6	5,9%	6,6	8,9%
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	1,6	1,2%	14,6	0,4%	12,0	3,6%
Composants, cartes électronique, ordinateurs, équipements périphérique	1,6	1,1%	11,4	2,7%	9,2	1,9%
Fab. de machines et équipements non compris ailleurs	1,3	4,7%	11,7	6,6%	6,5	8,0%
Fab. d'équipements électriques	1,3	3,8%	9,6	2,9%	5,9	2,9%
Fab. d'équipements de communication	0,8	-6,5%	7,4	2,2%	6,8	0,6%
Autres branches industries manufacturières	4,5	-1,0%	37,0	0,9%	20,2	2,6%
Primaire, énergie, construction	1,4	-5,4%	9,8	-2,6%	5,6	-2,9%
Branches de services	8,6	5,2%	89,5	8,0%	68,9	6,9%
Activités informatiques et services d'information	2,5	9,8%	29,3	11,1%	23,5	11,0%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	3,1	7,9%	33,4	11,6%	24,0	9,2%
Édition, audiovisuel et diffusion	1,4	-1,4%	15,6	0,0%	12,4	-1,3%
Télécommunications	0,8	-4,8%	5,4	-5,5%	4,6	-6,2%
Autres branches de services	0,7	5,8%	5,9	10,0%	4,4	13,8%
Total	33,9	1,7%	275,6	3,7%	187,8	4,0%

NB : en raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

(p) : données provisoires - ETP : équivalent temps plein

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Sources : MESRI-SIES et Insee.

